

ПАЦИЕНТ С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ СТЕПЕНИ КТ-4 ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ COVID-19: ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО БЛАГОПРИЯТНОГО ОТДАЛЕННОГО ИСХОДА

К.В. Комиссарова¹, Д.А. Дорошенко², И.Г. Гордеев³, О.Ю. Шайдюк⁴, Е.Е. Ильина⁵
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования, Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет
им. Н.И. Пирогова, Министерства здравоохранения Российской Федерации^{1,2,3,4,5}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935058>

Аннотация. У пациентов, у которых COVID-19 протекает с поражением легких степени КТ-4 (75% и более) наблюдается наиболее тяжелое течение заболевания, повышен риск летального исхода. Также на сегодняшний день имеются данные о более стойких и выраженных симптомах в отдаленном периоде у пациентов с тяжелым течением заболевания. В данной статье представлен клинический случай пациентки 67 лет, которая поступила в стационар с поражением легких степени КТ-2 (25-30% поражения легких). Состояние пациентки ухудшилось, поражение легких достигло степени КТ-4. Проводилась комплексная терапия: упреждающая, антикоагулянтная, терапия сопутствующей патологии. Пациентка была переведена в отделение реанимации, проводилась высокопоточная оксигенотерапия. Состояние осложнилось присоединением бактериальной инфекции, что потребовало антибактериальной терапии. На фоне проводимого лечения состояние пациентки стабилизировалось, была выписана на амбулаторное долечивание. В отдаленном периоде проводилось обследование: на МСКТ ОГК выявлены поствоспалительные изменения, клинически – ряд постковидных симптомов. При повторном контакте регрессировали все симптомы, кроме одышки.

Клинический случай иллюстрирует благоприятный исход у пациентки с крайне тяжелым течением заболевания, а также является отражением эффективности принятых алгоритмов и принципов этапности медицинской помощи.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, МСКТ ОГК, крайне тяжелое течение COVID-19, вирусное поражение легких, КТ-4, постковидный синдром.

Annotatsiya. CT-4 darajasidagi o'pka shikastlanishi (75% yoki undan ko'p) bilan COVID-19 bilan kasallangan bemorlar kasallikning eng og'ir kursiga ega va o'lim xavfi yuqori. Shuningdek, bugungi kunda og'ir kasallikka chalingan bemorlarda uzoq muddatda ko'proq doimiy va og'ir alomatlar haqida dalillar mavjud. Ushbu maqolada CT-2 darajadagi o'pka shikastlanishi (o'pkaning 25-30% shikastlanishi) bilan kasalxonaga yotqizilgan 67 yoshli bemorning klinik holati keltirilgan. Bemorning ahvoli yomonlashdi, o'pkaning shikastlanishi КТ-4 darajasiga yetdi. Ko'p komponentli terapiya o'tkazildi: proaktiv, antikoagulyant, birga keladigan patologiyani davolash. Bemor intensiv terapiya bo'limiga o'tkazildi va yuqori oqimli kislorodli terapiya o'tkazildi. Vaziyat bakterial infeksiya qo'shilishi bilan murakkablashdi, bu esa antibakterial terapiyani talab qildi. Muolajalar natijasida bemorning ahvoli barqarorlashdi va ambulator kuzatuv davolanishiga chiqarildi. Uzoq muddatli davrda tekshiruv o'tkazildi: OGK

MSCT yallig‘lanishdan keyingi o‘zgarishlarni, klinik jihatdan - bir qator post-Covid belgilarini aniqladi. Takroriy aloqada nafas qisilishidan tashqari barcha alomatlar orqaga qaytdi.

Klinik holat kasallikning o‘ta og‘ir kechishi bilan og‘rigan bemorda ijobiy natijani ko‘rsatadi, shuningdek, qabul qilingan tibbiy yordam algoritmlari, uzluksizlik va bosqichma-bosqichlik tamoyillarining ettiradi.

Kalit so‘zlar: COVID-19, SARS-CoV-2, OGK MSCT, COVID-19 ning o‘ta og‘ir kursi, o‘pkaning virusli shikastlanishi, CT-4, post-Covid sindromi.

Abstract. *Patients with COVID-19 with pulmonary damage of grade CT-4 (75% or more) have the most severe course of the disease, with an increased risk of death. Also, to date, there is data on more persistent and pronounced symptoms in the late period in patients with a severe course of the disease. This article presents a clinical case of a 67-year-old patient who was admitted to the hospital with lung damage of grade CT-2 (25-30% lung damage). The patient's condition worsened, the lung damage reached grade CT-4. Multicomponent therapy was carried out: preemptive, anticoagulant, therapy for concomitant pathology. The patient was transferred to the intensive care unit, high-flow oxygen therapy was administered. The condition was complicated by the addition of a bacterial infection, which required antibacterial therapy. Against the background of the treatment, the patient's condition stabilized, she was discharged for outpatient follow-up care. In the remote period, an examination was carried out: MSCT of the chest revealed post-inflammatory changes, clinically - a number of post-COVID symptoms. Upon repeated contact, all symptoms regressed, except for shortness of breath. The clinical case illustrates a favorable outcome in a patient with an extremely severe course of the disease, and also reflects the effectiveness of the adopted algorithms of medical care and the principles of staging.*

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, MSCT of the chest, extremely severe course of COVID-19, viral lung damage, CT-4, post-covid syndrome.

Введение. Наиболее значимым проявлением инфекции, вызванной SARS-CoV-2 в клинической практике, является поражение легочной ткани с развитием нарушения функции легких [1], которое у части пациентов осложняется развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) с необходимостью перевода на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) [2]. Смертность у таких может достигать 70% и более [3, 4], и до сих пор актуален поиск улучшения результатов лечения у данной категории [5]. Помимо иных факторов, с тяжестью течения заболевания и неблагоприятным прогнозом ассоциирована площадь поражения легочной ткани. Ведущую роль в диагностике легочного повреждения SARS-CoV-2 играет компьютерная томография (КТ). В Российской Федерации (РФ) с начала пандемии рекомендована к применению визуальная «эмпирическая» шкала КТ, которая основана на оценке примерного процентного объема поражения легочной ткани с градацией степеней от КТ-0 до КТ-4 с интервалами поражения легких в 25% [6]. Морозов С.П. и соавт. ретроспективно исследовали данные 13 003 пациентов с различными исходами COVID-19 и отметили направленное увеличение вероятности риска летального исхода от стадии КТ-0 до КТ-4 в среднем на 38% с каждой стадией. [7]. Таким образом, пациенты, у которых объем поражения легких достигает степени КТ-4, представляются наиболее неблагоприятной прогностической группой.

Несмотря на объявление об окончании пандемии COVID-19, до сих пор периодически отмечается подъем заболеваемости, что делает актуальным продолжающийся анализ

случаев. Еженедельный прирост заболеваемости в Российской Федерации составляет порядка 1100 случаев. Пандемия COVID-19 протекает волнами со сменой значимого нарастания и снижения количества заболевших. Анализ волн пандемии и сравнении их между собой имеет большое значение для совершенствования алгоритмов медицинской помощи и изучения различных вариантов вируса. В мировой литературе описанные различия между волнами в начале пандемии в основном связывают с возрастной структурой и подходами к терапии. Однако со штаммом дельта (B.1.617), который был распространен в РФ в весенне-летний подъем заболеваемости в 2021 году (предыдущие волны в РФ связывали с уханьским/диким штаммом SARS-CoV-2 [8]), связаны иные особенности. С дельта-штаммом (B.1.617) в Индии был связан рост заболеваемости в 20 раз в мае 2021 г. по сравнению с декабрем, а летом 2021 г. втрое выросло число погибших [9-11]. После распространения за пределы Индии дельта-штамм (B.1.617) послужил причиной третьей волны пандемии с увеличением количества инфицированных, а также тяжелых форм заболевания в различных уголках мира [12]. В РФ подъем заболеваемости в июне 2021 года также было вызвано проникновением в страну дельта-варианта (B.1.617) в сочетании с малым процентом вакцинации населения (менее 14% на начало третьей волны) [13].

Актуальным также остается вопрос отдаленных последствий коронавирусной инфекции. Более половины пациентов (около 80% по данным метаанализа по теме [14]), перенесших COVID-19 в различных формах, после выздоровления отмечают симптомы, связанные с постковидным синдромом [15]. В недавних публикациях уделяется внимание взаимосвязи степени тяжести заболевания и отдаленных последствий. У пациентов, проходивших стационарное лечение по поводу, описывается увеличение частоты поражения органов и систем по сравнению с риском, ожидаемым в общей популяции [16].

Описание клинического случая. Пациентка Г., 67 лет, с длительном анамнезом артериальной гипертензии с максимальными цифрами артериального давления (АД) 180/100 мм рт.ст. (адаптирована к АД 120/80 мм рт.ст., постоянно принимала амлодипин 5 мг, бисопролол 5 мг, моноприл 10 мг) 11.06.2021 отметила появление общей слабости, а 14.06.2021 повышение температуры тела до 38,4°C и малопродуктивный кашель. Пациентка обратилась за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства, где был назначен триазабирин по схеме и симптоматическое лечение. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациентки не улучшалось в связи с чем 18.06.2021 выполнена мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки (МСКТ ОГК), где были выявлены множественные участки уплотнения по типу «матового стекла» с объемом поражения 25% – 30% (поражение легких высокой вероятности COVID-19 степени КТ-2) (рисунок 1 а-г).

Через 2 дня на фоне сохраняющейся лихорадки пациентка отметила одышку при выполнении бытовых задач по дому, вызвала бригаду скорой медицинской помощи и была госпитализирована в городскую клиническую больницу №15 имени О.М. Филатова г. Москва. При поступлении 20.06.2021 отмечено повышение температуры тела 38°C, частота дыхания (ЧД) – до 21, SpO₂ – 95%, АД – 150/70 мм рт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) – 103 уд/мин. Изменения основных лабораторных показателей представлены в таблице 1. Учитывая наличие признаков мультивоспалительного синдрома, пациентке введен ингибитор интерлейкина-6 левелимаб 324 мг, начата терапия дексаметазоном 12 мг

1 раз в сутки, эноксапарином натрия 6000 анти ХА МЕ 2 раза в сутки, гипотензивная терапия (подобранная ранее амбулаторно).

Состояние ухудшилось 21.06.2021, наблюдалось нарастание дыхательной недостаточности, снижение сатурации ниже 90%, пациентка была переведена в палату интенсивного наблюдения, где была налажена оксигенотерапия. В связи с ухудшением состояния была проведена МСКТ ОГК, было выявлено увеличение сливных участков «матового стекла» до 80% с обеих сторон, что соответствовало степени поражения легких КТ-4 (рисунок 1 д-з). Пациентке был введен олокизумаб 128 мг. Однако, несмотря на проводимую терапию в условиях палаты интенсивной терапии, 22.06.2021 SpO₂ – менее 90% на фоне подачи увлажненного кислорода, пациентка была переведена в отделение реанимации, где респираторная поддержка была усилена до высокопоточной оксигенотерапии со скоростью 70 л/мин (лабораторная динамика представлена в таблице 1). В условиях реанимации была продолжена антикоагулянтная, гипотензивная терапия, упреждающая терапия глюкокортикостероидами (дексаметазон со снижением дозы – 8 мг один раз в сутки), в схему добавлена антибактериальная терапия цефепим+сульбактам (1 г+ 1г) 2 раза в сутки, а также ремдесивир 200 мг 1 раз в сутки 5 дней по решению консилиума. Наблюдалась положительная динамика состояния пациентки, впоследствии к терапии была добавлена дыхательная гимнастика с использованием дыхательного тренажера «второе дыхание».

По окончании потребности в высокопоточной оксигенотерапии и перевода пациентки на низкопоточную оксигенотерапию, 01.07.2021 был осуществлен перевод в отделение общего профиля, где продолжена респираторная поддержка и к лечению добавлен барицитиниб 4 мг в сутки. Состояние осложнилось развитием инфекции мочевыводящей системы (в посевах мочи 10.07.2021 выявлена *Klebsiella pneumoniae* ssp. *pneumoniae* 1x10⁵ КОЕ/мл, чувствительная к колистину), антибиотикоассоциированной диареи, вызванной *Clostridium difficile*, что требовало проведения соответствующего лечения: колистиметат натрия 1 млн ЕД, ванкомицин 250 мг 4 раза в сутки 7 дней, метронидазол 500 мг 3 раза в сутки 7 дней с положительной динамикой и разрешением симптомов к окончанию курса терапии.

Таблица 1.

Динамика лабораторных показателей

	Референсные значения	20.06.2021 Поступление В стационар	22.06.2021 Поступление В ОРИТ	22.07.2021 Перед выпиской
Лейкоциты	4-9 x10 ⁹ кл/л	4,2x10 ⁹	7,0x10 ⁹ /л	8,7x10 ⁹ /л
Тромбоциты	180-320 x10 ⁹ кл/л	189x10 ⁹ /л	271x10 ⁹ /л	180x10 ⁹ /л
Лимфоциты	1-4,8 x10 ⁹ кл/л	0,5x10 ⁹ /л	0,5x10 ⁹ /л	1,1x10 ⁹ /л
С-реактивный белок	0-0,5 мг/л	87,48 мг/л	51,77 мг/л	0,34
ферритин	30-220 мг/моль	967,0	2261	252 мг/моль
Прокальцитонин	0-0,05 нг/мл	0,3 нг/мл	0,1 нг/мл	
D-димер	0-550 нг/мл	347,0 нг/мл	648,0 нг/мл	

Рисунок 1 – Динамика КТ-картины пациентки Е. (описание изменений тексте). Степень КТ-2 на 7 сутки с начала заболевания (а-г); увеличение объема поражения до КТ-4, 10 сутки заболевания (д-з); частичный регресс изменений при выписке, 40 сутки заболевания (и-м); Линейные фиброзоподобные изменения (стрелка) и участки уплотнения через 235 дней после выписки (н-р). Представлены аксиальные проекции (а, д, и, н), корональные (б, е, к, о) и сагиттальные (в, г, ж, з, л, м, п, р) реконструкции.

На фоне проводимой терапии у пациентки отсутствовала потребность в респираторной поддержке, она была активна в пределах палаты. Лабораторная динамика представлена в таблице 1. На МСКТ ОГК 21.07.2021 наблюдалась положительная динамика в виде снижения объема пораженной паренхимы до 60% – 65% (соответствовало КТ-3, см. рисунок 1 и-м). Пациентка была выписана под амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии. Через 235 дней после выписки (8 мес.) она посетила стационар для обследования. При посещении пациентка была опрошена по жалобам после

выписки из стационара и на момент осмотра. Было выяснено, что ранее после выписки ее беспокоили слабость, одышка, выпадение волос, тяжесть в груди, ощущение сердцебиения, снижение памяти. На момент обследования из указанных жалоб прекратилось только выпадение волос, остальные симптомы продолжали беспокоить, и влияние их на качество жизни оценивалось на 5 баллов по 10-балльной системе (где 1- не беспокоит совсем, 10 – существенно снижает качество жизни). На МСКТ ОГК были выявлены множественные диффузно расположенные участки уплотнения легочной ткани, выраженного линейного пневмофиброза и консолидации (см. рисунок 1 н-р).

На момент визита пациентка отмечала, что одышка беспокоит ее при быстрой ходьбе и при подъеме по лестнице (1 степень по шкале mMRC) и таковой не отмечалось до госпитализации. Через 277 дней после очного визита с пациенткой был установлен телефонный контакт. Она отмечала сохранение одышки на том же уровне – при быстрой ходьбе и подъеме по лестнице (1 степень по mMRC), но при этом полный регресс остальных жалоб и улучшение качества жизни (оценивала влияние сохраняющейся одышки на 3 балла из 10).

Заключение. Данный пример иллюстрирует отдаленный благоприятный исход у пациентки, перенесшей COVID-19 с поражением легких степени КТ-4 в период «дельта-волны» коронавирусной инфекции. Результаты отдаленного наблюдения демонстрируют стойкость постковидных явлений. При этом симптомы регрессировали со временем в пределах 1,5 лет после выздоровления, но снижение толерантности к привычной нагрузке сохранялось на двух визитах. На КТ в отдаленном периоде у данной пациентки имелись выраженные поствоспалительные фиброподобные изменения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. To, K.K. Lessons learned 1 year after SARS-CoV-2 emergence leading to COVID-19 pandemic / K.K. To, S. Sridhar, K.H. Chiu [et al.] // *Emerg Microbes Infect.* – 2021. – Vol. 10(1). – P. 507-535. – doi: 10.1080/22221751.2021.1898291.
2. Wu, C. Risk Factors Associated with Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients with Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China / C. Wu, X. Chen, Y. Cai [et al.] // *JAMA Intern Med.* – 2020. – Vol. 180(7). – P. 934-943. – doi: 10.1001/jamainternmed.2020.0994.
3. Grasselli, G. Risk Factors Associated with Mortality Among Patients With COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy / G. Grasselli, M. Greco, A. Zanella [et al.] // *JAMA Intern Med.* – 2020. – Vol. 180(10). – P. 1345-1355. – doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3539.
4. Armstrong, R.A. Mortality in patients admitted to intensive care with COVID-19: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies / R.A. Armstrong, A.D. Kane, E. Kursumovic [et al.] // *Anaesthesia.* – 2021. – Vol. 76(4). – P. 537-548. – doi: 10.1111/anae.15425.
5. Клыпа, Т.В. Клиническая характеристика пациентов с COVID-19, поступающих в отделение интенсивной терапии. Предикторы тяжелого течения / Т.В. Клыпа, М.В. Бычинин, И.А. Мандель [и др.] // *Клиническая практика.* – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 6-20 – doi: 10.17816/clinpract34182.
6. Сеницын, В.Е. Временные согласительные методические рекомендации Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР) и Российской ассоциации специалистов

- ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) «Методы лучевой диагностики пневмонии при новой коронавирусной инфекции COVID-19» (версия 2) / В.Е. Сеницын, И.Е. Тюрин, В.В. Митьков // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2020. – Т. 101, № 2. – С. 72-89. – doi: 10.20862/0042-4676-2020-101-2-72-89.
7. Морозов, С.П. Прогнозирование летальных исходов при COVID-19 по данным компьютерной томографии органов грудной клетки / С.П. Морозов, В.А. Гомболевский, В.Ю. Чернина [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2020. – Т. 98, № 6. – С. 7-14. – doi: 10.21292/2075-1230-2020-98-6-7-14.
 8. Карпова, Л.С. Сравнение первых трех волн пандемии COVID-19 в России (2020–2021 гг.) / Л.С. Карпова, К.А. Столяров, Н.М. Поповцева [и др.] // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 4-16. – doi: 10.31631/2073-3046-2022-21-2-4-16.
 9. Kundavaram, A.P. Retrospective study of comparison of clinical severity and outcome of hospitalised COVID-19 patients during the first and second waves of the pandemic in India / A.P. Kundavaram, S. Selvan, V. Raja [et al.] // BMJ Open. – 2022. – Vol. 12(11). – P. e062724. – doi: 10.1136/bmjopen-2022-062724.
 10. Mlcochova, P. SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant replication and immune evasion / P. Mlcochova, S.A. Kemp, M.S. Dhar [et al.] // Nature. – 2021. – Vol. 599(7883). – P. 114-119. – doi: 10.1038/s41586-021-03944-y.
 11. Sarkar, A. Covid-19 Infection in India: A Comparative Analysis of the Second Wave with the First Wave / A. Sarkar, A.K. Chakrabarti, S. Dutta // Pathogens. – 2021. – Vol. 10(9). – P. 1222. – doi: 10.3390/pathogens10091222.
 12. Twohig, K.A. Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study / K.A. Twohig, T. Nyberg, A. Zaidi [et al.] // Lancet Infect Dis. – 2022. – Vol. 22(1). – P. 35-42. – doi: 10.1016/S1473-3099(21)00475-8.
 13. Сизикова, Т.Е. Характеристики варианта дельта (B.1.617) вируса SARS-CoV-2 – доминантного агента третьей и четвертой волн эпидемии COVID-19 в России / Т.Е. Сизикова, В.Н. Лебедев, Д.А. Кутаев [и др.] // Вестник войск РХБ защиты. – 2021. – Т. 5, № 4. – С. 353-365. – doi: 10.35825/2587-5728-2021-5-4-353-365.
 14. Lopez-Leon, S. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis / S. Lopez-Leon, T. Wegman-Ostrosky, C. Perelman [et al.] // Sci Rep. – 2021. – Vol. 11(1). – P. 16144. – doi: 10.1038/s41598-021-95565-8.
 15. Айнабекова, Б.А. Рекомендации по ведению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в острой фазе и при постковидном синдроме в амбулаторных условиях / Б.А. Айнабекова, В.В. Баев, С.А. Васильев [и др.] // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2021. – № 7-8. – С. 3-96. – doi: 10.26347/1607-2502202107-08003-096.
 16. Ayoubkhani, D. Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with covid-19: retrospective cohort study / D. Ayoubkhani, K. Khunti, V. Nafilyan [et al.] // BMJ. – 2021. – Vol. 372. – P. n693. – doi: 10.1136/bmj.n693.